

ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРЛАРИДА ИНСОН ВА ТАБИАТ ОБРАЗЛАРИ

Эргашева Садоқат

ТошДУТАУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644546>

Эшқобил Шукурнинг ҳар бир мисраси мағзи тўлиқ. Унинг ҳар сўзидан маънавий озуқа ва куч олишимиз мумкин. Баъзи асарлар бўладики, бутун бошли китобдан бир арзирлик мазмун тополмайсиз. Ичи бўм-бўш, қуп-қуруқ... Шоирнинг бир мисрасидан эса, умр йўлингизни ёритувчи нурнинг маёғини топасиз ва бу маёқ сизга умр бўйи хамроҳ бўлиб, йўлларингизга ёруғлик улашиб туради. Негаки, бу сатрлар соф туйғу ва муқаддас эътиқод натижаси ўлароқ дунёга келган ҳамда абадиятга муҳрланишга дахлдордир.

Ҳақиқий сўз- руҳнинг фарзанди. У туйғулар билан туғилади ва ҳеч қачон ўлмайди. Ҳақиқий ижодкор эса китоблар орқали камол топиб боради.

Шоир шеърларида инсон ва табиат образлари етакчилик қилади. У ўзининг ўтмиши ва эртанги кунидан ҳавотирда ва у сирларини кимгадир айтгиси келади. Секин у табиатга, бутун борлиқ сукунатга чўккан пайт дардларини айтади, мунгли хўрсиниб:

Дарахтим, мен яна

Қошингга келдим.

Қайтмас кунларимни хотири учун,

Умримнинг айтилмас бор сири учун.

Дарахт – одам, одам ҳам дарахт демоқчи лирик қаҳрамон. У гўё азиз кишисини ёнига кетаётган, у эса қайтмас бўлиб олислаб кетган кунлар хотираларини ёдга солмоқда. Хотиралар асосида фақат ўзигагина маълум сирлар бор.

Дарахтим, мен яна

Қошингга келдим.

Умрим эрталарга бўй чўзаётир

Ўтмиш кунлариндан олдим хавотир.

Бу галги учрашув ўткинчи умрининг бир куниди, бошқа қайтарилмас онларида кечмоқда. Лирик қаҳрамон буни чуқур англаган, гўё вақт билан суҳбатлашиш учун дарахт муносибдек. У гапирмайди, тингламайди. У ҳеч кимга ишониб айтилган сирларини ошкор қилмайди. Умр-вақт ҳақидаги суҳбатда қаҳрамоннинг эртанги кун ҳақидаги ўйлари ҳаётда кечмоқда.

Шоирнинг илк шеърларида ана шундай маъно кенгликлари, қалб кечинмалари ва унинг парвозига гувоҳ бўламиз. Дарахт образи орқали инсонга сирдош яқин дўст, ҳаёт моҳиятини тушуниш, англаш истаги рўёбга чиқади. Биз шоир шеъриятининг ранг-баранг товланишларини, руҳ ва қалб кашфининг теранликларини янги ифодаларида кўрамиз. Ишимизда шоирнинг илк ижодига чизгилар берар эканмиз, илк бор шоир шеъриятининг ихлосманди, ўқувчиси сифатида англаганларимизни шу йўсин тушунишга, ифодалашга ҳаракат қилдик. Шоир ижодига оид илк тадқиқот Рустам Мусурмон томонидан “Ёшлик ” журналининг 1991 йил 8- сонидан эълон қилинган “Қақнус минқоридан таралган наво” номли мақолада учрайди:

“Сумбул сумбул-сумбул

Сочлари...

Келбат кериб келаётган, келиной...

Ой билан очиб кўнгил...қошлари

Ойнинг камин тўлаётган, келиной

Эшитаяпсизми, чарху фалакни, ўзининг хокисор вужудию ақлу хушини унутган ошиқнинг овози келаётир. Унинг юрак дея аталмиш бепоён мулкинию бу мулкда кўқарган кўнгил гулшанларини, тахайюл дея аталмиш ҳудудсиз диёринию бу диёр осмонларида очилган ададсиз юлдузлар чаманзорини фақатгина маъшуқа ватан этган .

Шоир ижоди адабиётшунослигимизда эндиликда кенг миқёсда ўрганилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Рустам Мусурмон . “Қақнус минқоридан таралган наво” .Т.,“Ёшлик ” журнали, 1991, 8- сон, -Б 46 .
- 2.Абдулла Улуғов. Қалб қандили. Т, АKADEMNASHR, 2009. –Б 145-153
- 3.Азадовский М.К. История русской фольклористики. Том II. –М.: Учпедгиз, 1963. –С. 222-253.
- 4.Б.Карим. XX аср ўзбек шеърияти антологияси. Сўз боши. Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. 3-бет.